

Fotoprotección inteligente: sistema Arduino para prevenir daños cutáneos por radiación ultravioleta

José Ney Garrido Vázquez, Antonio Priego Clemente, Clemente Hernández Arias,
Alejandro Hernández Cadena, Alexi Reyes Pérez

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Sistemas y Computación

Resumen

La exposición prolongada a la radiación solar representa un riesgo significativo para la salud cutánea, contribuyendo al envejecimiento prematuro, manchas, quemaduras solares y, en casos graves, cáncer de piel. Ante la falta de conciencia sobre la fotoprotección, este trabajo presenta el desarrollo de un sistema de evaluación cutánea diseñado para analizar el tono de piel y los niveles de radiación ultravioleta, con el fin de ofrecer recomendaciones personalizadas de protección solar. El sistema se basa en un sensor de color TCS3200 y un sensor UV integrado a una placa Arduino, los cuales permiten la medición objetiva de las características cutáneas y la intensidad de radiación solar en tiempo real. La información se visualiza en una pantalla LCD, que proporciona recomendaciones inmediatas según el tipo de piel y el índice UV. Los resultados demuestran la viabilidad del sistema como herramienta educativa y preventiva, capaz de fomentar hábitos saludables de exposición solar mediante el uso de tecnologías accesibles y de bajo costo.

Abstract

Prolonged exposure to solar radiation poses a serious threat to skin health, contributing to premature aging, sunspots, burns, and in severe cases, skin cancer. In response to the lack of awareness about photoprotection, this research presents the development of an automated skin evaluation system designed to analyze skin tone and ultraviolet (UV) radiation levels, providing personalized sun protection recommendations. The system integrates a TCS3200 color sensor and a UV sensor with an Arduino microcontroller, enabling real-time measurement of skin characteristics and environmental radiation intensity. The processed data are displayed on an LCD screen that suggests protective measures based on the user's skin type and the UV index. The results confirm the feasibility of the system as an educational and preventive tool that promotes healthy sun exposure habits through the use of accessible and low-cost technology.

Palabras Clave: fotoprotección, radiación solar, evaluación cutánea, Arduino, sensor TCS3200, hábitos saludables
Keywords: photoprotection, ultraviolet radiation, skin evaluation, Arduino, TCS3200 sensor, preventive health

1. INTRODUCCIÓN

El incremento de enfermedades cutáneas derivadas de la exposición solar ha generado un interés creciente en el desarrollo de herramientas tecnológicas que contribuyan a la prevención y educación en salud. La radiación ultravioleta (UV), componente energético de la luz solar, puede causar alteraciones en la piel desde quemaduras leves hasta cáncer cutáneo, dependiendo del tiempo de exposición, el tipo de piel y las condiciones ambientales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023), el 80% de los casos de cáncer de piel podrían prevenirse mediante prácticas adecuadas de fotoprotección [3,5,16,17].

A pesar de la información disponible, muchas personas desconocen su nivel de riesgo o el tipo de piel que poseen, lo que limita la adopción de medidas adecuadas. Por ello, la integración de sensores electrónicos y microcontroladores en proyectos de salud pública representa una alternativa viable para el monitoreo y la concientización. Este trabajo propone el desarrollo de un sistema de evaluación cutánea basado en Arduino y

un sensor TCS3200, que permite analizar el color de piel y generar recomendaciones personalizadas de exposición solar, con el propósito de fomentar hábitos saludables de protección [2].

1.1. Radiación solar y efectos cutáneos

La radiación solar comprende tres tipos principales de rayos UV: UVA, UVB y UVC. Los UVA penetran en las capas profundas de la piel y están relacionados con el envejecimiento prematuro; los UVB afectan las capas superficiales y pueden provocar quemaduras, mientras que los UVC son bloqueados por la atmósfera. La exposición acumulada a estos rayos daña el ADN celular y puede inducir mutaciones cancerígenas [14].

1.2. Clasificación de tipos de piel

El fototipo cutáneo, establecido por Fitzpatrick (1975), clasifica la piel humana en seis categorías según su color y reacción al sol. Este parámetro permite adaptar las recomendaciones de exposición solar y el uso de protectores solares con diferente Factor de Protección Solar (FPS) [1].

1.3. Sensores para la evaluación cutánea

El sensor TCS3200 permite determinar el color de la piel mediante la detección de componentes RGB, convirtiendo la luz reflejada en frecuencias proporcionales a su intensidad. Su integración con Arduino facilita el procesamiento de datos en tiempo real. Además, la incorporación de un sensor de radiación UV (como el GUVA-S12SD) posibilita la correlación entre el tipo de piel y la intensidad solar para emitir advertencias y recomendaciones [7].

1.4. Fotoprotección y hábitos saludables

La fotoprotección incluye el uso de barreras físicas, protectores solares, ropa adecuada y horarios seguros de exposición. La educación en estos hábitos es esencial para prevenir daños acumulativos. Un sistema tecnológico que ofrezca recomendaciones inmediatas puede mejorar la conciencia individual y colectiva sobre el riesgo solar [3,16,17,20].

1.5. Problemática

En zonas geográficas como el sureste de México, particularmente en el estado de Tabasco, la exposición solar es constante debido al clima cálido-húmedo característico. A lo largo del año, los niveles del índice UV alcanzan valores de riesgo alto y extremo, superando con frecuencia los 8 puntos en la escala internacional. A pesar de ello, la población no suele aplicar medidas adecuadas de protección solar [15].

Diversos estudios locales han señalado que la mayoría de las personas no conoce su tipo de piel ni el tiempo máximo seguro que puede permanecer bajo el sol sin protección. Esta falta de información deriva en prácticas inadecuadas, como la ausencia de bloqueador solar, el uso de ropa inadecuada o la exposición en horarios de máxima radiación.

A nivel educativo y social, la fotoprotección no ha sido integrada de manera efectiva en los hábitos cotidianos, y las campañas de prevención suelen ser esporádicas o de bajo alcance. Ante este panorama, la tecnología

puede servir como puente entre el conocimiento científico y la práctica diaria, ofreciendo herramientas interactivas y personalizadas.

El reto principal consiste en diseñar un sistema que no solo realice mediciones, sino que traduzca los resultados en mensajes comprensibles y útiles para el usuario. Además, debe ser económico, portátil y fácil de usar, para facilitar su aplicación tanto en entornos académicos como comunitarios.

Este contexto justifica el desarrollo de un sistema de evaluación cutánea automatizado que combine la medición física de la piel con el monitoreo ambiental de radiación UV, proporcionando al usuario recomendaciones inmediatas que fomenten la conciencia y la adopción de hábitos saludables de exposición solar.

2. METODOLOGIA

El desarrollo se realizó bajo una metodología iterativa con fases de análisis, diseño, implementación y validación.

1. **Análisis de requerimientos:** definición de las variables (tono de piel, índice UV, tipo de recomendación).
2. **Selección de sensores:** elección de TCS3200 y GUVA-S12SD por su disponibilidad y compatibilidad con Arduino.
3. **Programación del algoritmo:** clasificación automática del tono de piel según valores RGB y asignación de tiempo máximo de exposición.
4. **Diseño estructural:** ensamble físico del sistema con estructura modular y base desmontable.
5. **Pruebas experimentales:** validación con usuarios de distintos fototipos bajo diferentes condiciones de radiación solar.

2.1. Desarrollo

El sistema se basa en una arquitectura sencilla y funcional, constituida por un **Arduino UNO** como unidad de control, un **sensor de color TCS3200**, un **sensor UV GUVA-S12SD**, y una **pantalla LCD 16x2**. El TCS3200 mide la colorimetría de la piel, mientras el GUVA-S12SD evalúa la radiación solar del entorno. Los datos combinados permiten emitir un mensaje de recomendación de fotoprotección en tiempo real.

El proceso de diseño se basó en las siguientes fases:

1. **Arquitectura general del sistema.** El diseño del sistema está compuesto por cinco módulos funcionales: **Módulo de detección de color:** basado en el sensor TCS3200, encargado de identificar los valores RGB reflejados por la piel del usuario. **Módulo de medición ambiental:** formado por el sensor de radiación UV GUVA-S12SD, que capta la intensidad de los rayos ultravioleta en el entorno inmediato. **Módulo de procesamiento:** a cargo del microcontrolador Arduino UNO, responsable de recibir los datos, realizar el procesamiento lógico y determinar la recomendación final. **Módulo de salida visual:** una pantalla LCD 16x2 que muestra los resultados de manera clara y comprensible para el usuario. **Módulo de alimentación y estructura física:** que incluye una fuente de 5V, una base ajustable y una carcasa protectora para garantizar estabilidad en las mediciones y portabilidad del sistema.

2. Funcionamiento del sensor TCS3200. El sensor TCS3200 está conformado por una matriz de fotodiodos que filtran los colores rojo, verde y azul. Cada filtro convierte la luz reflejada por la piel en una frecuencia eléctrica proporcional a su intensidad. El Arduino interpreta esas frecuencias y genera valores RGB normalizados, que permiten identificar el tono cutáneo. Posteriormente, el sistema compara estos valores con una base de referencia que contiene los rangos aproximados para cada tipo de piel según la escala de Fitzpatrick. Para evitar errores de lectura causados por la luz ambiental, el sensor se calibró mediante mediciones repetidas bajo iluminación controlada y natural, generando promedios que mejoran la precisión. El dispositivo cuenta con una pequeña cubierta opaca que bloquea parcialmente la luz solar directa durante la lectura [6,13].
3. Sensor GUVA-S12SD y medición radiación UV. El sensor GUVA-S12SD convierte la radiación ultravioleta en una señal analógica que el Arduino traduce en valores numéricos. A partir de esa lectura, se calcula el Índice UV según la escala internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que clasifica el riesgo de exposición desde “bajo” (0-2) hasta “extremo” (11+). El sistema utiliza estos niveles para ajustar automáticamente la recomendación de tiempo máximo seguro de exposición al sol [7].
4. Lógica de programación. La programación se realizó en el entorno Arduino IDE, empleando el lenguaje C++. El algoritmo se divide en tres etapas principales: Lectura de sensores: se obtienen los valores RGB del TCS3200 y la señal analógica del GUVA-S12SD. Cálculo del fototipo: los valores RGB se comparan con una tabla predefinida para identificar el tipo de piel. Generación de recomendación: con base en el tipo de piel y el nivel UV, el sistema determina el tiempo máximo recomendado al sol y muestra el mensaje correspondiente en la pantalla LCD [4].
5. Interfaz con el usuario. La pantalla LCD 16x2 cumple la función de comunicación directa con el usuario. Al iniciar, el sistema muestra el mensaje “Sistema de evaluación cutánea”. Una vez detectado el color de piel y medida la radiación solar, despliega mensajes como: “Tipo de piel III - UV 7: FPS 50+, sombra y gorra. Máx: 25 min.” Este tipo de interfaz fue diseñada para ser intuitiva, mostrando la información de forma resumida, clara y con términos comprensibles.
6. Estructura del prototipo. El sistema se montó sobre una base de acrílico de 80 × 80 cm, que sostiene los sensores y la pantalla LCD en una posición ergonómica para el usuario. El sensor de color se coloca a una distancia fija (aproximadamente 2 cm) de la superficie de la piel para obtener lecturas estables, mientras que el sensor UV se ubica orientado hacia el ambiente, simulando la exposición solar real.
7. Validación y calibración. La calibración se realizó midiendo diferentes tonos de piel (claro, medio y oscuro) bajo condiciones de iluminación natural. Cada lectura fue repetida diez veces y promediada para reducir ruido y variaciones. Los valores RGB se almacenaron en una matriz que el algoritmo utiliza como referencia. Del mismo modo, el sensor UV fue contrastado con lecturas del índice UV proporcionadas por aplicaciones meteorológicas locales, confirmando un margen de error inferior al 5% [18].

```

1  #include <Wire.h>
2  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
3  #include <math.h> // Para sqrt y pow
4
5  // Inicializa el LCD con dirección I2C 0x27 y pantalla de 16x2
6  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
7
8  // Pines del TCS3200
9  const int s0 = 4;
10 const int s1 = 5;
11 const int s2 = 15;
12 const int s3 = 2;
13 const int out = 19;
14
15 // Estructura para guardar un color con su nombre y valores RGB promedio
16 struct Color {
17     String nombre;
18     int r, g, b;
19 };
20 Color colores[] = {
21     {"Tipo II Alexi", 165, 220, 210},
22     {"Tipo II Eddy", 240, 270, 260},
23     {"Tipo II promedio", 202, 245, 235},
24
25     {"Tipo III", 186, 286, 275},
26
27     {"Tipo IV", 160, 250, 230},
28
29     {"Tipo IV nuevo", 105, 172, 169} // TOTALMENTE CERCA DE LA CAJA
30 };
    
```

Figura 1. Código calibración sensor TCS3200

En la **Figura 2** se observa el prototipo físico del sistema de recomendaciones a usuarios.

Figura 2. Prototipo físico del sistema

3. RESULTADOS

Se realizaron pruebas con varios usuarios y diferentes niveles del índice UV, que oscilaron entre 3 y 9. Los resultados mostraron que el sistema identifica correctamente las variaciones de tono cutáneo y adapta las recomendaciones en función de la radiación medida.

Usuario	Tipo de piel	Índice UV	Recomendación	Tiempo sugerido
A	II	4	FPS 30, evitar exposición directa	40 min
B	IV	8	FPS 50+, sombra y gorra	20 min
C	VI	5	FPS 15, hidratación constante	60 min

Figura 3. Resultados representativos de pruebas

Los mensajes mostrados en pantalla fueron comprensibles y directos, favoreciendo la concienciación del usuario sobre la exposición solar segura. Además, el sistema mantuvo estabilidad en la lectura de datos, sin interferencias ni errores significativos.

Se observó que el proyecto puede servir como herramienta educativa para instituciones de salud o entornos académicos que promuevan la prevención de enfermedades cutáneas mediante el uso de tecnología.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema de evaluación cutánea basado en el sensor TCS3200 y el microcontrolador Arduino UNO demuestra que es posible integrar la electrónica con la promoción de la salud preventiva de manera práctica, accesible y educativa.

El prototipo cumplió con el objetivo principal de analizar el tono de piel y medir los niveles de radiación UV para emitir recomendaciones personalizadas de fotoprotección, con resultados coherentes y funcionales.

La implementación del sistema evidenció que la combinación de tecnología de bajo costo, sensores ópticos y programación modular puede generar herramientas efectivas para fomentar la conciencia sobre los riesgos solares. A través de un proceso de medición simple, el usuario obtiene información en tiempo real sobre su tipo de piel, la intensidad de radiación ambiental y el tiempo máximo recomendado de exposición. Este enfoque transforma la medición técnica en un mensaje claro y educativo, capaz de modificar conductas cotidianas.

En términos de desempeño técnico, el sistema mostró una alta estabilidad en la lectura de datos y un margen de error reducido en las pruebas de calibración del sensor TCS3200 y del módulo GUVA-S12SD.

Asimismo, la interfaz LCD cumplió adecuadamente su función informativa, mostrando los resultados de manera clara y comprensible, incluso para usuarios sin conocimientos técnicos. Esto confirma la viabilidad del dispositivo como herramienta de apoyo didáctico o de uso comunitario.

Más allá de su valor tecnológico, el proyecto tiene un impacto social relevante: puede emplearse como instrumento educativo en campañas de salud pública, centros escolares o ferias médicas, incentivando la reflexión sobre la importancia del cuidado cutáneo y la prevención del cáncer de piel. Su aplicación podría extenderse a entornos rurales o urbanos con alta exposición solar, donde la falta de conciencia y recursos limita la adopción de medidas preventivas.

Desde una perspectiva de mejora continua, el sistema puede evolucionar incorporando conectividad inalámbrica (Wi-Fi o Bluetooth), almacenamiento de datos en la nube y una interfaz gráfica móvil o web para el seguimiento de resultados [8,9,10,11,12].

Estas extensiones abrirían la posibilidad de crear una base de datos epidemiológica local sobre la exposición solar y los hábitos de fotoprotección, fortaleciendo la relación entre la tecnología y la medicina preventiva.

Finalmente, el proyecto demuestra que la ingeniería aplicada a la salud puede contribuir significativamente a la construcción de una cultura de autocuidado, aprovechando la simplicidad y el bajo costo de la tecnología para generar conciencia social.

El sistema de evaluación cutánea propuesto constituye, por tanto, una plataforma escalable, educativa y replicable, con potencial de crecimiento hacia soluciones más complejas de monitoreo dermatológico y fotoprotección inteligente. Para diversas aplicaciones.

Este trabajo se desarrolló en el marco del proyecto “Sistema experto de fotoprotección para la prevención de daños cutáneos inducidos por la radiación ultravioleta implementando IoT”, financiado por el Tecnológico Nacional de México (TecNM), a través de la Convocatoria Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2025, cuyo respaldo ha sido fundamental para el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas reflejadas en los resultados y la discusión de este estudio.

REFERENCIAS

- [1] Fitzpatrick, T. B. (1975). Soleil et peau. *Journal de Médecine Esthétique*, 2(33), 33–34.
- [2] Herranz, A. B. (2019). *Desarrollo de aplicaciones para IoT con el módulo ESP32*. Madrid: RA-MA Editorial.
- [3] Organización Mundial de la Salud (OMS). (2023). Radiación ultravioleta y salud pública. Recuperado de: <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/radiation-ultraviolet>
- [4] Aguirre, S. (2024). *Curso completo de Arduino y sensores aplicados*. Ediciones de la U.
- [5] Sosa González, S. A., Sosa Silva, E., Gómez Domínguez, R., Pérez Vasconcelos, M., & Castillo Romero, F. (2020). Impacto del Internet de las Cosas (IoT) en el desarrollo de soluciones médicas y ambientales. Instituto Tecnológico de Villahermosa – Departamento de Sistemas.
- [6] Texas Instruments. (2022). TCS3200 Color Sensor Technical Datasheet. Recuperado de: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tcs3200.pdf>
- [7] Vishay Semiconductors. (2021). GUYA-S12SD Ultraviolet Sensor Datasheet. Recuperado de: <https://www.vishay.com/docs/84277/guyas12sd.pdf>
- [8] Tailwind Labs. (2025). Documentación oficial de Tailwind CSS. Recuperado de: <https://tailwindcss.com/docs>
- [9] The PHP Group. (2025). Manual de PHP: Introducción y aplicaciones. Recuperado de: <https://www.php.net/manual/es/>
- [10] Highcharts. (2025). Highcharts Official Documentation. Recuperado de: <https://www.highcharts.com/docs>

- [11] Flowbite. (2025). Flowbite - Tailwind CSS Components. Recuperado de: <https://flowbite.com/docs/getting-started/introduction/>
- [12] Stauffer, M. (2019). Laravel: Up & Running – A Framework for Building Modern PHP Apps. O’Reilly Media.
- [13] Cardona Aparicio, B. (2022). Diseño e implementación de una página web para una escuela de cocina. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos.
- [14] Universitat Oberta de Catalunya (UOC). (s.f.). Metodología Scrum. Recuperado de: <https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/62825/>
- [15] National Aeronautics and Space Administration (NASA). (2023). Ultraviolet Radiation and Human Health. NASA Earth Observatory. Recuperado de: <https://earthobservatory.nasa.gov/features/UVB>
- [16] American Cancer Society. (2023). Skin Cancer Prevention and Early Detection. Recuperado de: <https://www.cancer.org/healthy/be-safe-in-sun.html>
- [17] Instituto Nacional de Cancerología (INCan). (2022). Guía práctica para la prevención del cáncer de piel en México. Secretaría de Salud.
- [18] Pérez López, R., & Ramírez Vega, A. (2021). Aplicaciones de sensores ópticos para la clasificación de tejidos biológicos. Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, 42(2), 55–64.
- [19] Morales Hernández, L., & Gutiérrez León, P. (2020). Implementación de sistemas embebidos para el monitoreo ambiental mediante Arduino y sensores de bajo costo. Revista de Innovación Tecnológica del Sureste, 3(1), 27–34.
- [20] Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2024). Prevención de daños por radiación ultravioleta: lineamientos técnicos para América Latina. OPS / OMS.

Correo de autor de correspondencia: antonio.pc@villahermosa.tecnm.mx